

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ АССОРТИМЕНТА СМЕШАННЫХ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН ПЛАТЕЛЬНО- КОСТЮМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Нигматова Фатима

Рустамова Камола

Курбонов Анвар

Ўролова Нафиса

Магистранты Термезского инженерно-технологического
института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7809837>

Аннотация. В данной статье представлена информация об особенностях создания ассортимента смешового трикотажа для одежды и костюмов.

Ключевые слова: трикотажа, дизайн, материал, жакет и юбка, платье, брюки, кардиган.

Abstract. This article provides information on the features of creating a range of mixed knitwear for clothing and suits.

Key words: knitwear, design, material, jacket and skirt, dress, pants, cardigan

Введение

Одной из задач расширения ассортимента производства изделий из трикотажа явилось улучшение их качественных показателей за счет моделирования сырьевой структуры трикотажа, освоения новых видов трикотажного оборудования, обновления дизайна и формы изделий.

Ассортимент смешовых материалов бытового назначения развивается за счет создания трикотажных полотен новых структур, сочетающих в себе достоинства материалов из химических волокон (формоустойчивость, значительная износостойкость, безусадочность, несминаемость) и натуральных волокон (повышенное влагопоглощение и влагоотдача, паро и влагопроницаемость и др. свойства), обеспечивающих комфортность изделий [1]. Например, смесь натуральных и капроновых волокон повышает износостойкость изделий; при введении лавсановых волокон уменьшается сминаемость, улучшается формоустойчивость изделий. Смешивание натуральных и химических волокон позволяет также снизить себестоимость пряжи. В свою очередь, натуральные волокна улучшают гигиенические свойства изделий, снижают электризуемость смеси при чесании и прядении, уменьшают склонность к пиллингу. Правильный подбор компонентов смеси является первым условием успешной совместной переработки химических и натуральных волокон.

С целью изучения ассортиментных возможностей смешанных полотен, предназначенных для изготовления трикотажных изделий костюмно-плательного назначения и систематизации оценки показателей их качества, были проанализированы предъявляемые к ним требования. Объектом исследования выбраны хлопко-нитроновые трикотажные полотна костюмно-плательного назначения, форма и конструкция одежды из них.

Главная часть

Процесс проектирования трикотажных изделий костюмно-плательного назначения из смешанных трикотажных полотен, пользующихся спросом, выполняет задачу получения трикотажа высокого качества при рациональном использовании сырья и

оборудования, включает в себя их художественную и конструкторско-технологическую проработку.

Сравнительный анализ полотен из смешанных и натуральных волокон показал, что трикотаж из смешенного сырья обладают следующими преимуществами перед хлопчатобумажными и полушерстяными:

- мягкий гриф и шерстистость;
- повышенные теплозащитные и физико-гигиенические свойства, приближающиеся к полушерстяным полотнам;
- высокие эксплуатационные свойства.

Процесс проектирования трикотажных изделий костюмно-плательного назначения из смешанных хлопко-нитроновых полотен включает следующие этапы:

- выбор объекта исследования;
- разработка требований к новым трикотажным полотнам и изделиям из них;
- выбор сырья и структура нового трикотажа, разработка способов изготовления хлопко-нитронового трикотажа и их реализация;
- поиск и моделирование новых форм в одежде, включая дизайн трикотажа;
- разработка опытных образцов трикотажа с учетом орнамента и переплетения, состава сырья и всех заправочных данных;
- построение конструкции изделия с учетом формообразующих свойств нового трикотажа;
- выбор конструктивных параметров по эргономическим показателям качества конструкций трикотажного изделия в статике и динамике;
- выбор методов технологии обработки трикотажных изделий из нового трикотажа.

При конструировании и моделировании костюмно-плательного ассортимента из хлопко-нитроновых полотен должны быть учтены такие свойства трикотажных полотен, как формоустойчивость, растяжимость, эластичность, усадка, а также специфика технологической обработки изделий. Особенно высокие требования предъявляются к прочности окраски полотна, действию сухого трения, светопогоды, пота и химических веществ, применяемых при стирке. Выбор конструктивного решения изделий должен определяться с учетом показателей этих свойств.

Технические требования включают в себя требования к качеству трикотажного полотна и технологии пошива. Основные и вспомогательные материалы, из которых изготавливаются трикотажно-швейные изделия из хлопко-нитроновых полотен должны соответствовать требованиям стандартов и утвержденным методам обработки.

Техническая характеристика полотна (вид и класс вязального оборудования, вид и линейная плотность пряжи, наименование переплетения, число петельных столбиков и петельных рядов и допускаемые отклонения, растяжимость при нагрузке 6 Н, группа устойчивости к истиранию, разрывная нагрузка по петельным столбикам, вид отделки) должна быть предусмотрена в техническом описании на модель или в техническом описании на полотно.

Современное направление в моделировании одежды из трикотажа нельзя рассматривать в отрыве от перспектив развития художественного проектирования трикотажа. Трикотаж, его структура, рисунок, орнамент, фактура и пластические свойства способны активно воздействовать на развитие той или иной модной

тенденции в костюме, на его форму и конструкцию и, наоборот, характер орнамента, его масштаб, цвето-пластическое решение диктуют соответствующую форму костюма. Взаимосвязь фактуры или орнамента с костюмом – основное условие их сосуществования, что дает возможность предопределять и направлять творческую работу дизайнера в трикотажном производстве.

Структура трикотажа определяется размерами, формой и взаимным расположением составляющих его элементов: петель, набросков, протяжек, дополнительных нитей [2,3]. Под фактурой понимают внешнее проявление структуры, характер поверхности трикотажа, его рельеф. Именно фактура играет основную роль в образном, стилевом решении трикотажных изделий костюмно-плательной группы.

Рисунок - это изображение, воспроизведение чего-либо на поверхности материала [2,4]. Рисунок, (или орнаментация трикотажа), может быть образован в процессе его вязания или при дополнительной отделке. Рисунок в традиционных трикотажных изделиях связан с технологией их выработки. Цветной (пестровязанный) рисунок образуется при вязании за счет сочетания нитей разных цветов, ажурный и рельефный - благодаря структуре переплетений и сырью с разными свойствами (толщиной, объёмностью, усадкой и др.).

Как показали исследования зарубежных трендов моды, проведенные в работе, женский костюм из трикотажа является одним из самых многочисленных по ассортименту и разнообразию декоративно-конструктивного построения. Поэтому в качестве объекта исследования для проверки функциональных показателей нового трикотажа выбран ассортимент верхних изделий: жакет и юбка, платье, брюки, кардиган и другие виды.

Выбор конструктивных параметров будущих изделий должен осуществляться с учетом требований к верхней одежде. Например, припуск по линии обхвата груди, должен быть не менее 2 см. Однако, реальная растяжимость отдельных артикулов хлопко-нитронового трикотажа может составлять более 40% [5], следовательно, их можно отнести к II группе растяжимости, в которой предполагается нулевая или отрицательная прибавка, равная $-2\text{см}...0$.

Объектом моделирования в процессе поиска структуры трикотажа выбраны следующие характеристики: вид сырья и переплетения, линейная плотность нитей и их сложения, класс оборудования, технологические параметры трикотажа (толщина трикотажа, плотность по горизонтали и вертикали, объемная плотность); физико-механические свойства (усадка, растяжимость полотна); удельный вес хлопка и нитрона в составе сырья.

На основе применения предложенного подхода к моделированию структуры получены экспериментальные образцы формоустойчивого хлопко-нитронового трикотажа (табл.1).

Таблица 1

Образцы экспериментально выработанных хлопко – нитроновых трикотажных полотен

№	Наименование	Состав сырья	Толщина полотна, мм*
---	--------------	--------------	----------------------

образца	полотна		
1.	Интерлок	Хлопок 91,2 %, нитрон 8,8 %	1,75/ 1,9
2.	Интерлок	Хлопок-89,7 %, нитрон 10,3 %	0,7/ 0,85
3.	Футер	Хлопок -79,7 %, нитрон -20,3 %	0,7/ 0,9
4.	Интерлок	Хлопок-80,2 %, нитрон -19,8 %	0,8 /1,0
5.	Футер (плюш)	Хлопок- 83,3%, нитрон 16,7 %	1,3/1,9

**Примечание: в таблице в числителе данные сурового образца, в знаменателе - окрашенного образца.*

Как известно, растяжимость трикотажа является одним из основных показателей, характеризующих формоустойчивость и эксплуатационные свойства готовых изделий. Однако, как показали предварительные поисковые исследования деформационных свойств и проверка качества посадки макетов изделий, изготовленных из экспериментальных хлопко-нитроновых трикотажных полотен, применение традиционных методов проектирования изделий связано с определенными трудностями: это касается выбора формы, декора и рациональных параметров конструкции, вида ассортимента, технологических режимов раскроя, пошива и влажно-тепловой обработки. Внешней осмотр выработанного трикотажа показал, что из-за различия физико-механических, деформационных свойств хлопковой пряжи и волокна нитрон (разрывная нагрузка и разрывное удлинение, степень усадки) и технических режимов их подготовки к процессу вязания вырабатываемый хлопко-нитроновый трикотаж часто имеет лицевые дефекты: выступание уточной шелковой нити на лицевую сторону; частый обрыв нити «рваная петля»; поломка иглы и др.

Заключение

Возрастающая конкуренция на рынке требует все более высокого качества трикотажных изделий, обладающих гарантированной формоустойчивостью, модным внешним видом, непритязательностью в уходе, а также длительной носкостью с сохранением исходных характеристик и качества. Продукция из хлопко-нитроновых трикотажных полотен может заменить существующие на рынке виды продукции, которые, как правило, используют в своем производстве другие синтетические волокна. Это подтверждает необходимость продолжения исследований по совершенствованию технологии выработки хлопко-нитронового трикотажа различного назначения и изделий из них; применения системного подхода к их проектированию по принципу «сырье-трикотаж-одежда».

Литература:

- 1.Кудрявцева Т.Н.. Производство конкурентоспособной пряжи хлопкового типа с использованием новых видов сырья. Текстильная промышленность. № 5. 2002 г. – С.26-28
- 2.Кудрявин Л.А.,Шалов И.И. Основы технологии трикотажного производства .Учеб. пособие для вузов.-М.: Легпромбытиздат, 1990. -496 с.
- 3.Андреева Е.Г. Основы проектирования одежды из эластичных материалов: монография / АндрееваЕ.Г. –М.: ИИЦМГУДТ, 2004.-134 с.].
- 4.Булатова Е.Б., Евсеева М.Н. Конструктивное моделирование одежды. Издательский центр «Академия».-2010.-273с.
- 5.Касимова А., Нигматова Ф., Мирусманов Б. Новый ассортимент хлопко-нитроновых полотен для верхних трикотажных изделий // Композиционные материалы. –Ташкент, 2011. №3. –Стр.63-65

